

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК ОСНОВА СОВРЕМЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

УДК 316.7

Г.Ф. КУНГУРЦЕВА

Интеллектуальный потенциал является базовым ресурсом развития и преобразования общества. Практика убеждает в том, что социальные изменения тесно связаны с совершенствованием форм и способов интеллектуальной деятельности людей, осуществляющих материальное и духовное производство. В современном обществе управление выступает самостоятельным интеллектуальным образованием, способным влиять на социальные процессы и кардинально изменять социум. А динамика общественной жизни и эффективность управления все больше зависят от уровня развития интеллектуального потенциала общества, субъектов и объектов управления, от форм и способов интеллектуальной деятельности людей, занимающих управленческие позиции.

В целом интеллектуальный потенциал личности можно определить как совокупность сущностных сил (социальных и духовных качеств), реализация которых, при определенных условиях, обеспечивает возможность ее саморазвития и развития социальной системы*.

Диалектическая взаимообусловленность развития и формирования интеллектуального потенциала общества и личности позволяет определить интеллектуальный потенциал как явление социальное, уровень развития которого определяет функционирование всех социальных институтов, эффективность и качество управления социальным развитием общества. Но реализация интеллектуального потенциала личности имеет смысл только в том случае, если результаты ее направлены на поддержание жизнедеятельности и саморазвитие индивида и являются условием и источником развития другого человека и общества. Социальная сущность интеллектуального потенциала человека заключается в способности развивать других людей,

иначе его существование теряет смысл. Тем самым, чем выше уровень интеллектуального развития человека и оптимальных возможностей для реализации его сущностных сил, тем богаче общество и выше мощь общественного потенциала, так как реализация сущности человека, всех способов его жизнедеятельности происходят в общественной среде.

Интеллектуальный потенциал человека обладает, по крайней мере, четырьмя свойствами. Во-первых, он способен актуализироваться, быть реализованным в деятельности. Во-вторых, он способен аккумулировать деятельность множества людей в целом как условие преемственного существования любого общества, то есть новые поколения наследуют знания, ценности, нормы, созданные в результате деятельности прошлых поколений. В-третьих, он объединяет все виды деятельности. Духовное образование пронизывает производственную, научную, воспитательную, образовательную, управленческую и т.д. деятельности, а непосредственным механизмом их функционирования выступает интеллектуальная деятельность. В-четвертых, не исчезает и не уменьшается, а восполняется и увеличивается при его активном использовании.

Данный методологический ориентир позволяет утверждать, что объектом исследования выступает не только интеллектуальный потенциал субъектов управления, но и результат организации их интеллектуальной деятельности, как источник и фактор формирования, развития и изменения сущностных сил других людей, условия их социальной жизни, общественного интеллекта в целом в конкретно-исторические периоды и на определенных уровнях управления.

Но следует особо отметить, что традиционно управление понимается преимуще-

* Содержательный и категориальный анализ данного феномена, учитывающий общесоциологические аспекты, социальную значимость интеллектуального потенциала личности и общества, взаимозависимость интеллекта человека и состояния общественного развития, осуществлен автором в следующих работах. См.: Кунгурцева Г.Ф.: 1) Интеллектуальный потенциал управления. – М.: ИИ СПИ РАН, 2003. – 168с.; 2) Социологический анализ понятий «интеллектуальный потенциал личности» и «интеллектуальный потенциал общества» // Социально-гуманитарные знания. – 2005. – № 5. – С. 128–138.

щественно как однонаправленное воздействие субъекта управления, имеющего свои цели, на объект. В этих условиях эффективность управления обусловлена уровнем развития интеллектуального потенциала только субъектов управления и определена мерой его реализации, а объект управления теряет право выступать в качестве интеллектуально развитого, мыслящего субъекта, способного понимать, воспринимать, оценивать систему управленческих отношений и реагировать на весь управленческий процесс. Безусловно, мы согласны с тем, что значение интеллектуальной составляющей в управленческой деятельности играет первостепенную роль. Сегодня, как никогда, интеллектуальный потенциал руководителя является основой управления как на уровне государства, так и конкретного предприятия. Но абсолютизация только его интеллектуальных способностей сужает сущность предназначения управления, его общественной миссии. В современных условиях управление как социальное явление представляет собой взаимодействие субъекта и объекта, в качестве которых выступают индивиды, обладающие определенным уровнем интеллекта, имеющие собственные представления о социальных процессах, целях и задачах управления, способных реагировать на любое управляющее воздействие с учетом собственных потребностей и интересов, вносящих определенные коррективы. К тому же каждый человек управляет самим собой, уровень его благополучия и благосостояния во многом зависит от того, насколько разумно осуществляется самоуправление. Каждый человек является одновременно и управляемым, и управляющим.

В этих условиях весь управленческий процесс – это проявление различных уровней и форм организации интеллектуальной деятельности субъектов и объектов управления. Кроме того, управление, являясь своеобразным интеллектуальным продуктом, преломляет в себе, содержит в снятом виде результаты управленческой деятельности, следовательно, результаты реализации интеллектуального потенциала предыдущих поколений. Тем самым, управление как социальное явление, проявляющееся в форме социального взаимодействия, реализуется в феномене интеллектуального потенциала управления.

Здесь уместно обратить внимание на то обстоятельство, что эффективность управления обнаруживается в степени реализации интеллектуального потенциала управленцев, а это, в свою очередь, зависит от состояния общества. Поэтому, с одной сто-

роны, интеллектуальное развитие субъекта управления является одним из источников развития другого человека и общества, следовательно, источником эффективности управления. Выполняя свои управленческие функции, руководитель, являясь элементарным носителем интеллектуального потенциала, реализуя его, тем самым способствует развитию социальных связей и отношений, то есть его деятельность проявляется как определенный способ межличностного взаимодействия, направленный на изменение окружающего мира. Но мера интеллектуальной активности, в определенной степени, зависит от уровня развития интеллекта. «Интеллект – это целостность и гармоничность отражательной деятельности мозга, вся совокупность умственных способностей человека» [2, с. 184]. Он вбирает в себя обширные пласты человеческой культуры, и отражение окружающей действительности осуществляется на разных интеллектуальных уровнях: здравый смысл (опыт), рассудок (устойчивые структуры научного знания, законы, предписания), разум (высшая умственная способность, проявляющаяся в интеграции и создании новых форм человеческой деятельности. Для него характерны ясное осознание цели, направленность в будущее, возможность предвидения). Реализуя свой интеллектуальный потенциал на уровне разума, субъект управления тем самым способствует развитию социальной системы, улучшению качества жизни, удовлетворению потребностей объектов управления, инициирует инновационные процессы в обществе.

С другой стороны, воспроизводство творческого, талантливого, интеллектуально развитого управляющего напрямую зависит от степени зрелости, уровня развития интеллектуального потенциала общества, и чем он богаче, чем глубже, обширнее и эффективнее существующие социальные связи и отношения, тем больше шансов получить компетентного и профессионального управленца. Оба этих взаимосвязанных процесса олицетворяют идеальную модель управления, построенную на современной основе соотношения субъекта и объекта в системе управления. Известный британский ученый С. Бир, характеризуя взаимоотношения субъекта и объекта, писал: «Первый принцип управления сводится к тому, что управляющий является частью управляемой им системы. Управляющий не является человеком, посаженным над системой высшей властью, который в дальнейшем реализует свои полномочия. В любой системе... функции управления распределены по всей архитектуре. Управление совершенно невозможно

отделить от организма, но его существование вытекает из поведения самой системы. Более того, управление совершенствуется с ростом системы, и если оглянуться на историю, то станет видно, что и управляющий развивался вместе с системой» [1, с. 31].

То есть качество управления в той или иной степени определяется обществом, его интеллектуальным потенциалом, культурой, нравственным обликом. А управленцы являются продуктом определенной системы и результатом ее процветания или деградации.

Таким образом, интеллектуальный потенциал управления – это сложное социально-духовное явление, состоящее из совокупности социальных параметров (сущностных сил личности, совокупного интеллекта), функционирующее в результате диалектической взаимосвязи интеллектуального потенциала субъектов, объектов управления и общественного интеллекта. Управление может стать мощной интеллектуальной силой только в том случае, если сконцентрирует в себе интеллект не только субъектов управления, но и всего общества, высшие достижения человеческого разума и будет опираться на современные знания, талант, творчество объектов управления, а, главное, вовлекать их в управленческий процесс.

Крайне актуальной становится задача обеспечения интеллектуального управления для жизни нашего общества. Российское общество находится на такой стадии развития, когда существенно увеличился разрыв между потребностями и интересами социальных общностей, групп и слоев и потребностями и целями субъектов управления, что является основанием нарастания процесса отчуждения субъектов управления от управляемых объектов и от жизнедеятельности общества в целом. Существующая культура управления не в состоянии обеспечить процесс целостного воспроизводства как социума, так и личности. Глубинные изменения произошли в социальной структуре нашего общества. Изменилось социальное положение личности, общественных групп с высоким образовательным и профессионально-квалификационным уровнем. Деформировалась общественная оценка интеллектуального потенциала как социальной ценности, когда социальное положение все в меньшей степени зависит от уровня развития интеллектуального потенциала личности, социально-профессиональных групп.

Кризис управления во многом объясняется личностными и институциональными противоречиями, обусловленными противоречием между интеллектуальным

потенциалом общества и уровнем интеллекта субъектов управления. Это противоречие основано на классической парадигме управления, в которой господствовал механистический тип мышления, характеризующийся отношением к личности как к «винтику» технической системы. В образе нынешнего уровня интеллектуального потенциала субъектов управления это отношение проявилось особенно отчетливо.

Управление в широком смысле может рассматриваться как механизм организации общественных связей. Задачей управленческой деятельности является оптимизация и регулирование связей, основанных на контроле над поведением индивидов. Основой контроля является власть. Объем и характер власти субъектов управления в значительной мере влияют на осуществление совместной деятельности. Что касается российской действительности, то особенность управленцев заключается в стремлении овладеть и удержать статусы, связанные с властными функциями. Более того, монополия на власть превращает ее в главную ценность и мерило общественного успеха. Неконтролируемое обладание властью лишает управленцев рациональности и предсказуемости, предоставляет им неограниченные возможности манипулирования сознанием и поведением других людей. Обществом не осознается место и роль управления в рационализации и повышении эффективности жизнедеятельности людей. Управление воспринимается не как ценность, а как некий довесок к начальнику, органу или структуре.

К тому же фактически и потенциально управленческая элита на любом уровне социальной организации, придя к власти, проявляет сверхмерную заботу о собственном благополучии. Тем самым, разум, не подкрепленный гуманистическими и моральными ценностями, легко трансформируется в чрезмерную сообразительность меньшинства, и тогда общий интерес превращается в личные намерения. То есть мотивация управления, основанная на нравственных ценностях, практически отсутствует.

История свидетельствует, что передовые позиции нашей страны в науке, образовании, военном деле, которыми можно по праву гордиться, во многом были обусловлены созидательной деятельностью некоторых руководителей и управленческими прорывами. Официально провозглашенная концепция качественного преобразования всех сторон жизнедеятельности в 90-х годах прошлого столетия превращается в попытки бесконечного реформирования лишь некоторых структур методом проб и ошибок и

пока не дает ощутимых результатов. Для развития общества необходимы целостное видение ситуации, основанное на научных управленческих знаниях; системно организованное управляющее интеллектуальное взаимодействие, талантливые и хорошо подготовленные люди. Практика функционирования нашей управленческой системы показывает, что появляется новое поколение управленцев, склонных к осуществлению инновационного менеджмента, обладающих творческим, нестандартным подходом к делу, высокой мотивацией достижений, ориентацией на будущее, достигающих успеха в некоторых сферах деятельности. Но преобладающий традиционный тип управленческой культуры не способствует системному, эффективному и максимально полному использованию их инновационного потенциала, преодолению инертного, безразличного, исполнительского мышления большинства субъектов управления. Тем самым образованность, интеллектуальная самостоятельность, высокая квалификация, талант подменяются клиентельными, верно-подданническими принципами формирования управленческих кадров.

Закрытая система рекрутирования, отсутствие подлинной конкурентности дают основание утверждать о вытеснении общественного интеллекта из сферы управления социальными институтами, обеспечивающими приток молодых творческих управленческих кадров, аккумулирующих знания законов социального управления и способных их реализовать в интересах общества. Общество, где не развиты общественные организации и социальные институты, относительно свободные от государства, не только не способствует социальному контролю над управленческой деятельностью и эффективному ее осуществлению, но и ограничивает многообразие деятельности индивида и подминает его под себя. Управляющая система оказывается оторванной от управляемой. В результате управляющая система, демонстрируя нарастающую безответственность, начинает работать на себя, власть используется в личных интересах и в интересах клиентельной группы. Общественные публичные интересы вытесняются частными. Но, поскольку личность и общество имеют свои потребности и цели, то в итоге социальная система начинает функционировать за счет запуска своих механизмов, основанных на доминировании принципа индивидуального самообеспечения, — каждый выживает, как может.

Таким образом, существующая модель управления функционирует преимущественно на человеческих страстях, мотивах

страха, принуждения, юридических санкциях, насилии. Интеллектуальный потенциал субъектов управления оказывается реализованным на уровне личных потребностей и интересов и является созидательным для себя и разрушительным для других. То есть, общество и индивид превращаются в средство достижения цели узкого круга лиц.

Сохранение данной тенденции способствует появлению серьезных патологий в обществе. По мнению А.И. Пригожина, «будем считать организационными патологиями причины устойчивого целедостижения организаций. Это значит, что если организация по каким-либо причинам постоянно не в состоянии достичь поставленных целей, либо это достижение затруднено (по затратам, по времени, по полноте), значит, в ней завелась некоторая патология» [3, с. 96]. Думается, что патологии в социуме обусловлены проявлениями патологий в реализации интеллектуального потенциала субъектов управления, в результате чего система управления лишается внутреннего совершенствования, развития и самоуправления, снижается ее интеллектуальный потенциал и культура в целом.

Между тем, управление призвано обеспечить не только существование, воспроизводство системы, но и порядок ее постоянного обновления и развития. Управление представляет собой диалектическое единство преемственности и инновации.

В российском обществе назрела серьезная проблема отставания управления от динамики социально-экономических процессов, происходящих в социальной системе. Это выражается в противоречии между наличием старых, а иногда и патриархальных методов, форм и средств управления и новыми требованиями и целями современных социальных процессов, прослеживается нарушение баланса между мерами оперативно-технического регулирования и его концептуальными формами. Это подтверждается отсутствием конкретных программных установок, научного анализа экономической, социальной, интеллектуальной реальности и потенциальных возможностей общества. Тем самым наблюдается отсутствие как прогрессивной доктрины развития общества, так и соответствующей ей доктрины управления [4, с. 18].

В современных условиях возросла степень разнообразия общественной системы. Реализация общественного интеллекта осуществилась в различных формах собственности, усложнении политической системы, многопартийности, идеологического плюрализма, развития науки, знаний, инфор-

мации и т.д. Переход к информационному этапу развития мирового сообщества, возможность инкорпорации России в международное информационное пространство объективно предполагают замену традиционных систем управления, формирования принципиально новых подходов в управлении, изменения принципов и технологий информационного и коммуникативного взаимодействия в управленческом процессе и трансформации знаний в управленческие инновации.

Культура управленческой деятельности связана, прежде всего, с развитием и реализацией интеллектуальных, нравственных и творческих сил человека, со способом его самореализации и самовыражения. Сама инновация выступает как целенаправленная реализация именно того потенциала, который заключен в творчестве, присущем инновационному типу личности управленца. Изменение вектора и динамики развития России осуществимо в атмосфере социального творчества, поиска, инициативы, знаний и таланта, которые поддерживаются и укрепляются обществом.

Актуальность изменения культуры управленческой деятельности определяется необходимостью: 1) преодоления сопротивления социальных групп, участников процесса управления, не желающих терять свой статус, общественное положение, менять социальные роли и формы активности; 2) качественного обновления участников процесса управления, вовлечения в управленческую деятельность наиболее талантливых, имеющих высокий духовно-нравственный и интеллектуальный потенциал, профессионально состоятельных людей; 3) поиска и активного использования источников саморазвития профессиональной группы управленцев, совершенствования на этой основе методов социальной диагностики, разработкой и внедрением инновационных социальных технологий.

Современная культура управления должна основываться на новой парадигме интеллектуального управления, на разуме, максимально эффективной его реализации, управленческих знаниях, научном проектировании и программировании, инновационной доминанте в управленческом процессе.

Предлагаемая концепция новых управленческих отношений базируется на следующих методологических принципах. Во-первых, характер и природа связей и взаимоотношений между объектами и субъектами управления обусловлены типом социально-экономического и общественно-политического развития общества. Хотя культура управления основывается на исторически сложившихся формах, однако она во многом зависит от индивидуальных особенностей управленческого взаимодействия. Формы и способы этих взаимосвязей определяют положение субъекта и объекта управления в социальной системе. Во-вторых, современная эпоха предполагает переход к новому типу мышления и новым социально-организационным формам интеллектуального взаимодействия, направленным на восприятие человека как главной цели и «меры всех вещей». Гуманизация общественных отношений заключается в создании оптимальных условий и эффективной адекватной среды для актуализации потенциальных сил человека, в развитии свободного и творческого индивида. В-третьих, свобода личности зависит, прежде всего, от степени овладения ею знаниями о законах развития природы, общества, мышления, управления, возможности эффективного применения этих знаний в общественной практике. Знания и информация являются формами актуализации интеллектуального потенциала и неизбежно становятся стратегическими ресурсами управленческого процесса. Современный руководитель – это «человек, отвечающий за применение и эффективность знания». Управленец, реализующий эти знания, способен эффективно регулировать разнообразные социальные и экономические процессы на основе творческого поиска оптимальных управленческих решений.

Задача современного управления – это поиск новых форм социального взаимодействия, реальное вовлечение общественного интеллекта в процесс принятия решений, превращение его в главную производительную силу и форму общественного богатства.

Таким образом, свойство интеллектуального потенциала – разумность – должно стать лекарством от патологических отклонений в развитии общества.

1. Бир, С. Мозг фирмы [Текст] / С. Бир; пер. с англ. – М.: Едиториал УРСС, 2005. – 416 с.

2. Крамаренко, В.Ю. Интеллект человека [Текст] / В.Ю. Крамаренко, В.Е. Никитин, Г.Г. Андреев. – Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1990. – 183 с.

3. Пригожин, А.И. Методы развития организаций [Текст] / А.И. Пригожин. – М.: МЦФЭР, 2003. – 864 с.

4. Управленец-менеджер XXI века. Проект: выявление и развитие управленческих способностей учащихся [Текст] / А.Г. Гладышев [и др.]; под общ. ред. В.Н. Иванова; Акад. наук социал. технологий и мест. самоуправления. – М.: Муниципальный мир, 2003. – 151 с.